

Theoretical paper on investment performance of subtypes of autism spectrum disorder

Author:Kazuki Osakabe

Abstract

Several people working in the investment industry have said that many of the best investors have autism spectrum disorder.

However, research examining the financial literacy of people with autism spectrum disorder has found that their level is lower than that of the general population.

I offer the following interpretation of these two contradictory opinions:

As previous research has shown, people with autism spectrum disorder do indeed have lower financial literacy on average.

A subtype of autism spectrum disorder known as "people with a strong interest in economics, no intellectual disability," is likely to have higher financial literacy than the general population.

(As a premise, No concurrent intellectual disability, No severe secondary disability)

To the author's knowledge, this is likely the first theoretical paper in the financial field to address the "limited interests of people with autism spectrum disorder."

Furthermore, in the case of individuals with autism spectrum disorder, who have a strong interest in economics, with less ADHD, this resistance to peer pressure due to social impairments may function as a mechanism for generating investment returns that exceed the average for non-autistic investors.

I named these hypotheses "ASD subtype securities investment suitability hypothesis"(ASIH).

The main text, except for the title and abstract of the paper, is written in Japanese.

1.Introduction

注意欠如・多動症(ADHD)に関しては、起業家に向く可能性が、アカデミアの分野で多く、早くから議論され、学術論文にされてきた

一方、自閉スペクトラム症においては、投資の実務家の間からは、優秀だとされている投資家の多くに自閉スペクトラム症の傾向があるとする指摘が多く上がっている。

だが、そういった投資の実務家の意見をアカデミアにおいて科学的に分析した学術研究は少ない。

ごく少数の先行研究は、研究をする医学や心理学の研究者によって、精神医学・心理学的側面からの研究をしたもののみで、本格的に経済学の側面も併せて研究を試みたものは筆者の知る限り存在しない

本論文では、投資パフォーマンスと自閉スペクトラム症の関係を、精神医学・心理学と経済学両方の側面から本格的に検討していく。

本論文は、精神医学と経済学の学際研究として、両分野の橋渡しとしての役割を果たすことを目指している。

また、本論文で用いる自閉スペクトラム症という用語は、医療的診断を受けていないグレーゾーンも含めた広い意味での自閉スペクトラム症を扱っていることを最初に注意点として述べておきたい。

また、本論文で用いる自閉スペクトラム症という用語は、日常生活に支障をきたすレベルの自閉スペクトラム症は対象外としていることも最初に注意点として述べておきたい。

2. Background and Literature Review(背景と文献レビュー)

本論文に関わる、主要な先行研究を紹介していく。

2.1. 自閉スペクトラム症の金融における研究

自閉スペクトラム症の経済活動の研究は「自閉スペクトラム症の金融リテラシーの教育」などが多い。

自閉スペクトラム症の金融活動そのものの傾向に焦点を当てた研究は少ない。

また、投資の実務家の間からは、優秀だとされている投資家の多くに自閉スペクトラム症の傾向があるとする指摘が多く上がっているが、現時点のアカデミアの研究の結論は否定的である。

自閉スペクトラム症の成人は、金融リテラシーが定型発達者よりも総じて低めだとする先行研究がある。

Galizzi, M. (2023). Financial literacy among autistic adults. *Journal of Consumer Affairs*.

自閉スペクトラム症の成人は、金融活動でリスク回避的だとする研究もある。

Galizzi, M & Hillier, A & Schena, D. (2024). Autistic Adults, Financial Risk Preference, and Economic Outcomes. SSRN.

2.2.ADHDに関する先行研究の論文

ADHDの経済活動に関する研究は、早い時期から行われ、現時点では先行研究はかなり豊富だ。

ADHDは起業家に高い適性を示すというミュンヘン工科大学の論文がある。

Wiklund, J., Patzelt, H., Dimov, D. (2016) Entrepreneurship and psychological disorders: How ADHD can be productively harnessed

ADHDは、投資のポートフォリオと負の相関を示すとする論文がある。

Witry, M., Schulze, M., Braun, N. et al. ADHD traits and financial decision making in stock trading. Sci Rep 15, 32011 (2025).

3.Hypotheses

3.1 仮説1『ASDサブタイプ高金融リテラシー仮説』

投資の実務家の間からは、優秀だとされている投資家の多くに自閉スペクトラム症の傾向があるとする指摘が多く上がっている。

だが、それに反するような先行研究がある。

自閉スペクトラム症の成人は、金融リテラシーが定型発達者よりも総じて低めだとする先行研究がある。

Financial literacy among autistic adults

自閉スペクトラム症の成人は、金融活動でリスク回避的だとする研究もある。

Galizzi, M & Hillier, A & Schena, D. (2024). Autistic Adults, Financial Risk Preference, and Economic Outcomes. SSRN.

筆者は、投資の実務家と、大学の研究における意見の乖離は、「限定された様式の行動、興味」という自閉スペクトラム症の特性が原因だと考えている。

自閉スペクトラム症の特性としてはよく以下の三つが挙げられる。

自閉スペクトラム症の三大特性

- ・社会性の障害
- ・コミュニケーションの障害
- ・興味範囲の限定性及び繰り返しの特性

自閉スペクトラム症の「興味範囲の限定性」の対象は様々である。

アメリカにおいて、ダリウス・マッカラムと呼ばれるアスペルガー症候群(アスペルガー症候群は自閉スペクトラム症の一種)の方は、電車に限定された興味を持ち、電車を勝手に乗り回して何度も逮捕されている。

アスペルガー症候群(アスペルガー症候群は自閉スペクトラム症の一種)を公表しているグレッタ・トゥーンベリさんは、地球温暖化に限定された興味を持ち、環境保護活動で世界的な名声を得ている。

筆者は、「金融」に興味を持つアスペルガー症候群の一群がいると考えている。

自閉スペクトラム症の成人は、金融リテラシーが定型発達者よりも総じて低めだとする先行研究がある。

Galizzi, M. (2023). Financial literacy among autistic adults. Journal of Consumer Affairs.

上記研究に対しては、筆者は、自閉スペクトラム症の大半は確かに金融リテラシーが平均より低めかもしれないが、「金融に強い興味がある自閉スペクトラム症」という一部のタイプは金融リテラシーは平均より高めであると考えている。

(画像は筆者がペイントソフトで作成)

本論文では、『「金融に強い興味がある自閉スペクトラム症」という一部のタイプは金融リテラシーは平均より高めである』という仮説を、「仮説1」として定義する。

(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)

また、自閉スペクトラム症のこだわりは複数あることが多く、その中に一番強いこだわりかサブのこだわりで、金融へのこだわりがあることが条件である。

(実証実験をする場合には、メインのこだわり金融へのこだわりがある被験者を揃えることが推奨される)

また、投資に興味はなく、単にお金が欲しいというケースは除外する

「大金持ちになった後も生き甲斐のように投資をやりたい」といったタイプといったレベルでの興味を指す。

「興味がない投資で稼いで、自閉スペクトラム症のこだわりが向いている芸術のコレクションをたくさん買いたい」などのケースは除外である。

精神医学では、自閉症スペクトラム症の重症度水準は三つのレベルに分類される

- ・レベル3 「非常に十分な支援を要する」
- ・レベル2 「十分な支援を要する」
- ・レベル1 「支援を要する」

本論文で対象としている自閉スペクトラム症は、医療的診断の有無にかかわらず、レベル2,3相当の方は除外とする。

医療関連のバックグラウンドを持たない方向けに分かりやすい基準で説明すると、日本の障害者支援制度の障害者手帳は、1~3級に分かれており、その重さを簡単に説明すると以下のようになる。

- ・1級:常時の援助が必要
- ・2級:日常生活もかなり大変
- ・3級:社会生活に制限がある

本論文で対象としている自閉スペクトラム症は、医療的診断の有無にかかわらず、障害者手帳1,2級相当の方は対象外である。

3.2 仮説2.『自閉スペクトラム症サブタイプ条件付き高リスク選好仮説』

自閉スペクトラム症の成人は、金融活動でリスク回避的だとする研究もある。

Galizzi, M & Hillier, A & Schena, D. (2024). Autistic Adults, Financial Risk Preference, and Economic Outcomes. SSRN.

上記研究に対しては、筆者は、確かに自閉スペクトラム症の大半は金融においてリスク回避的かもしれないが、「金融に強い興味がある自閉スペクトラム症」という一部のタイプは、彼らが合理的だと考えたタイミングでリスク選好的になると筆者は考えている。

(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)

(画像は筆者がペイントソフトで作成)

本論文では、『「金融に強い興味がある自閉スペクトラム症」という一部のタイプは、彼らが合理的だと考えたタイミングでリスク選好的になる』と言う仮説を、「仮説2」として定義する。
(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)

筆者の調査した範囲内では、金融分野において「自閉スペクトラム症の限定された興味」の対象に応じた論文は、筆者より前に指摘している論文は見つからなかった。

今後は、こうした枠組みの研究が多くなされることが期待される。

また、本論文において、自閉スペクトラム症は、医療的診断をされていないグレーゾーンも含めた意味で扱っている。

また、投資自体に興味はないが、単にお金が欲しいというケースは除外する
「大金持ちになった後も生き甲斐のように投資をやりたい」といったタイプといったレベルでの興味を指す。

「興味がない投資で稼いで、自閉スペクトラム症のこだわりが向いている芸術のコレクションをたくさん買いたい」などのケースは除外である。

3.3 仮説3.社会性障害証券取引有利仮説

自閉スペクトラム症にはサヴァン症候群と呼ばれる特性を持つ人たちがいる。
サヴァン症候群とは、「床に落ちた数十本のつまようじの数を一瞬見ただけで正確に数を数えて見せる」などの特殊な能力のことだ。
映画「レインマン」にてそうしたサヴァン症候群を持つ人がカジノのギャンブルで大儲けしている様子が描写されている。

自閉スペクトラム症と投資の関係があるとするこのサヴァン症候群を思い浮かべる人が多いかもしれないが、筆者の意見はそれとは異なる。
もちろん、サヴァン症候群が投資に役立っている人もいるかもしれないが、それとは別のメカニズムの群もいると筆者は考えている。

自閉スペクトラム症の子供は、同調圧力に逆らう特性を持っているとする研究もある。
Yafai AF, Verrier D, Reidy L. (2013) Social conformity and autism spectrum disorder: a child-friendly take on a classic study. Sage Journals.

診断の有無は関係なく、自閉スペクトラム症の程度が、同調圧力への抵抗性に関連するとする研究もある。
Verrier,D. ,Halton S. & Robinson M. (2020). Autistic traits, adolescence, and anti-social peer pressure Current Issue.

また、自閉スペクトラム症の同調圧力への抵抗性に関する否定的な研究もある
Lazzaro, S.C., Weidinger, L., Cooper, R.A. et al. Social Conformity in Autism. J Autism Dev Disord 49, 1304–1315 (2019).

筆者はそれに対しては、
・「自閉スペクトラム症の程度が軽度ならば同調圧力への抵抗性を示しにくく、重度ならば同調圧力への抵抗性を示す」
・「自閉スペクトラム症の興味の対象が向いている分野では同調圧力への抵抗性を示すが、興味がない分野では示さない」
といった仮説を考えている。

また、定型発達は「周りに合わせる」といった思考パターンを持つが、自閉スペクトラム症の人は、「論理的に考える」といった傾向を持つという論文もある。
Spikins,P. Wright,B. Hodgson,D.(2016) Are there alternative adaptive strategies to human pro-sociality? The role of collaborative morality in the emergence of personality variation and autistic traits

自閉スペクトラム症の当事者は、金融課題において、フレーミング効果に惑わされにくいとする研究もある。
De Martino B, Harrison NA, Knafo S, Bird G, Dolan RJ. (2008) Explaining enhanced logical consistency during decision making in autism

また自閉スペクトラム症の人は、サンクコスト効果に惑わされにくいとする研究もある。
Fujino J, Tei S, Itahashi T, Aoki Y, Ohta H, Kanai C, Kubota M, Hashimoto RI, Nakamura M, Kato N, Takahashi H. (2018) Sunk Cost Effect in Individuals with Autism Spectrum Disorder

自閉スペクトラム症の人は、消費者製品において、おとり製品に惑わされにくいとする研究もある。

Farmer GD, Baron-Cohen S, Skylark WJ. People With Autism Spectrum Conditions Make More Consistent Decisions. Psychol Sci. 2017 Aug;28(8)

筆者は、「金融活動においても、金融に強い興味がある自閉スペクトラム症の場合は、同調圧力に逆らう傾向があり、それが金融活動において、インデックスを上回る利益をもたらす可能性がある」という仮説を提示する。

もっと端的に言うと、「同調圧力によって起きる経済的なバブルや暴落に、金融に強い興味がある自閉スペクトラム症は流されず、それによって、インデックスを上回る利益を得られる可能性がある」という仮説を筆者は提示する

本論文では、『金融に強い興味がある自閉スペクトラム症で、ADHD併発がASRSパートBが24点以下』(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)といった対象に行ったAQ50の場合、医療機関における診断の有無にかかわらず、AQ50のスコアが26以上でS&P500などのインデックスを上回る投資リターンを上げる可能性がある』という仮説を「仮説3」と定義する (AQ50とは、Autism Spectrum Quotientという、自閉症スペクトラム指数を図るアンケート形式の心理検査) (ASRSとは、Adult ADHD Self-Report Scaleという、成人ADHD検査のアンケート形式の質問票)

軽く図式化すると以下のようなになる。

(画像は筆者がペイントソフトで作成)

またAQ50やASRSのスコアの目安は、あくまで仮説段階の予想であり、実際に調査を行った場合、少しスコアの目安はズレる可能性がある

またペンシルベニア大が、社交性が低い人ほどバブルに流されにくいとする論文を出しているこの研究は、社交性の低さは自閉スペクトラム症が背景にある可能性を示唆しており、本論文のこの項目と筆者の意見と一致する。

Buying into Neurodiversity: Individuals with Lower Social Responsiveness are Less Susceptible to Buying into a Bubble Market

前のヴァージョンでは先行研究を見つけられなかったが、最近、見つけたため、追記しておく

残念ながら、この部分の先取権は筆者にはなくなった

3.4 仮説4.強度ADHD併発自閉スペクトラム症投資不適応仮説

ADHDと自閉スペクトラム症はよく併発することが知られている

金融に強い興味がある自閉スペクトラム症(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)であっても、ADHDが強く併発しているとインデックスを超過するリターンを上げられなくなる可能性がある」と筆者は予想している。

ADHDが弱い併発の金融に強い興味がある知的障害がない自閉スペクトラム症の場合、インデックスを超過するリターンを上げられる可能性がある」と筆者は考えている。

(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)

誤解されないように補足しておく、「金融に強い興味がある自閉スペクトラム症で、ADHD併発が全くない」タイプ(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)もインデックスを上回るリターンを上げられる可能性がある」と筆者は考えている。

基本的にADHD併発は投資パフォーマンスへのマイナス要因だが、仮にあった場合でも弱い併発の場合は投資パフォーマンスがインデックスを下回る要因にはならないと筆者は考えている。

ADHDは起業家に高い適性を示すというミュンヘン工科大学の論文がある。

Wiklund, J., Patzelt, H., Dimov, D. (2016) Entrepreneurship and psychological disorders: How ADHD can be productively harnessed

ADHDは、投資のポートフォリオと負の相関を示すとする論文がある。

Witry, M., Schulze, M., Braun, N. et al. ADHD traits and financial decision making in stock trading. Sci Rep 15, 32011 (2025).

筆者が調査した範囲内では、自閉スペクトラム症のADHD併発において、金融活動へのパフォーマンスの関連の有無を論じた論文は、筆者より前に指摘した論文は見つからなかった。

(画像は筆者がペイントソフトで作成)

本論文では、「金融に強い興味があるAQ50が26以上の自閉スペクトラム症で、ADHD併発がある」(前提として、知的障害や重度の二次障害の併発がない人)といった対象に行ったASRSの場合、ASRSのパートBの重症度を図るスコアで、48点中、25点以上でインデックスを上回るリターンを上げられなくなる」という仮説を「仮説4」とする。

またAQ50やASRSのスコアの目安は、あくまで仮説段階の予想であり、実際に調査を行った場合、少しスコアの目安はズレる可能性がある

また、念のために説明しておくが、筆者には、投資成績で人間の価値を測る意図はない。

ADHDは投資は向かないという研究があるが、起業には向いているという研究がある。

向き不向きがあるだけで、ADHDを否定する意図はない。

筆者は、発達特性に応じたキャリア支援を通じて、グレーゾーンも含めた多くの人のキャリアやQOL向上を目指す意図で本論文を書いた。

3.5 仮説5.コンドラチェフ循環ADHD強度適性変化仮説

(画像は筆者がペイントソフトで作成)

経済学では、古くから、景気には好景気と不景気を繰り返すサイクル性があるとされていた。コンドラチェフサイクルは、50~60年単位で好景気と不景気のサイクルが来るとする概念である。

景気循環サイクルのコンドラチェフ循環の谷にあたる時期では、軽い弱めのADHD併発がある自閉スペクトラム症のパフォーマンスが高くなると筆者は予想している。

パフォーマンスが高くなるとは、S&PやVTI、全世界株式のインデックスを上回るリターンを上げることと定義する。

軽い弱めのADHD併発とは、ASRSスコアが12~24点を目安としている。

またAQ50やASRSのスコアの目安は、あくまで仮説段階の予想であり、実際に調査を行った場合、少しスコアの目安はズレる可能性がある

コンドラチェフ循環の谷の時期では技術革新で変化が激しく、軽い弱めの飽きっぽいADHD併発がある自閉スペクトラム症の方が変化への適応が早くなると予想されるためだ。

景気循環サイクルのコンドラチェフ循環の山に当たる時期では、ADHD併発が全くない自閉スペクトラム症のパフォーマンスが高くなると筆者は予想している。

ADHD併発が全くないとは、ASRSスコアが12点数以下を目安としている。

またAQ50やASRSのスコアを目安は、あくまで仮説段階の予想であり、実際に調査を行った場合、少しスコアを目安はズレる可能性がある

パフォーマンスが高くなるとは、S&PやVTI、全世界株式のインデックスを上回るリターンを上げることと定義する。

コンドラチェフ循環の山の時期では産業構造が成熟して変化が少なく、ADHD併発が全くない自閉スペクトラム症は変化には弱いがコツコツした努力が得意なため、パフォーマンスが高くなると予想している。

直接的な先行研究はないが、関連した論文として、ストレスが多く困難な課題、斬新でマルチタスクを必要とする課題、忙しくペースが速い課題、肉体的に負担が大きい、または実践的な課題、そして/または本質的に興味深い課題などの場合はADHDが強みになると述べている論文もある。

斬新でマルチタスクを必要とする課題、忙しくペースが速い課題などは、ADHDが変化が激しい時代に向くと筆者の主張と部分的に一致する。

Lasky AK, Weisner TS, Jensen PS, Hinshaw SP, Hechtman L, Arnold LE, W Murray D, Swanson JM. ADHD in context: Young adults' reports of the impact of occupational environment on the manifestation of ADHD. (2016)

ADHDが不安定なビジネスの初期には有利で、安定したビジネス後期には向かないとする論文もある。

Nykänen,L. (2023) "THE BUSINESS LIFE CYCLE OF ADHD ENTREPRENEURS' VENTURES: from impulsivity to continuum"

また、コンドラチェフ循環の具体的な時期の目安を述べた論文(論文集)は以下がある。

Leonid,G. Tessaleno,C,D. Andrey,K. (2014) Kondratieff Waves: Juglar – Kuznets – Kondratieff; Yearbook

筆者が調査した範囲内では、コンドラチェフ循環の時期と自閉スペクトラム症のADHD併発有無による投資パフォーマンスの関連を示した論文は、筆者より前に指摘した論文は見つからなかった。

本論文では「知的障害や重度の二次障害の併発がない自閉スペクトラム症という前提において、景気循環サイクルのコンドラチェフ循環の谷にあたる時期では、ASRSパートBが12~24点のADHD併発がある自閉スペクトラム症のパフォーマンスが高く、景気循環サイクルのコンドラチェフ循環の山に当たる時期では、ASRSパートBが0~12点のADHD併発度が低い自閉スペクトラム症のパフォーマンスが高くなる」という仮説を「仮説5」と定義する。

3.6 仮説6.投資家適性桶の法則仮説

(画像は筆者がペイントソフトで作成)

日本の桶は、縦方向に複数の板を並べて連結させた木製の容器である。
一枚でも、板の短さが短いとそれ以上の高さには、水は入らない

こうした桶の法則は栄養バランスよく食べることの大切さを説明する際によく使われている概念である。

桶の法則は、植物の栽培における分野では、リービッチの最小律やドベネックの桶などとも名付けられている。

そして、投資家の職業能力においても、桶の法則は成り立つ

筆者が推定する投資家の職業能力の桶の板は以下である

- ・AQ50が26以上
- ・ASRSパートBが24以下
- ・金融に自閉スペクトラム症のこだわりが向いている
- ・IQが高め(WAISにおいて、総合IQ又は言語性IQが110以上)
- ・外部にその人の特性に合ったビジネスチャンスがある(ADHDのASRSパートBが12~24の場合
コンドラチェフの谷、ASRSパートBが0~12の場合はコンドラチェフの山)

また、日本でよく言われる自閉スペクトラム症の三大特性は以下である。

- ・社会性の障害
- ・コミュニケーションの障害
- ・興味範囲の限定性と繰り返しの特性

どの特性が強くなるかは個人差がある。

おそらく、AQ50のスコアが同じでも、強く出ている特性がどれかは個人個人でおそらく異なる。

桶の法則や自閉スペクトラム症の特性の個人差の傾向により、おそらく、発達障害特性と投資リターンの関係を数式化するのは非常に難しい。
おそらく、不可能ではないだろうが、非常に複雑な式になることが予想される。

そのため、本論文では、前のバージョンでは数式化を試みたが、現バージョンでは正確性と分かりやすさを優先して、数式化の試みをカットした。

4. Research Design (検証方法)

4.0 概要

交錯因子の除外のため、性別や年齢、教育歴なども併せて調査しておくことが望ましい

また投資パフォーマンスの測定は、S&P500やVTI、全世界株式のインデックス投資信託のパフォーマンスを10~20年以上に渡り、上回ることと筆者は定義する

投資への興味は、残念ながら、AQ50やASRSのようなスタンダードなテストが存在しない
調査対象者の本人と家族からの自己申告に頼ることになるだろう。

ちなみに、テスト以外に、考えられるとしたら本人の了承を得た上で、本人のSNSアカウントの自然言語解析を行い、興味の対象をAIに分析させるなどだろう。

ただし、ADHD併発がある自閉スペクトラム症の場合はSNS発信も多いだろうが、ADHD併発がほぼない自閉スペクトラム症の場合、SNS発信が少なく、この手法は不適用だろう。

4.1 自閉スペクトラム症を公言している著名投資家の方の文献収集による探索的ケーススタディ

自閉スペクトラム症を公言している著名投資家の方の文献収集による探索的ケーススタディが考えられる。

後の項目で実際に複数名の実例を紹介していく。

ただし、これはサンプル数が少ないことや、成功例のみを調査していることによるバイアスがあり、調査の実施はたやすい代わりに、信頼度はそう高くないだろう。

4.2 長期に渡ってインデックスを上回るリターンを上げている投資家への研究協力依頼

今から実際に追跡調査をしてもよいが、時間がかかりすぎるため、調査期間の短縮のためには、「既にインデックスを上回るリターンを10~20年と長期間上げており、投資実績がはっきりしているヘッジファンドなどの投資家に対して、AQ50やASRSを行う」といった工夫が考えられる

協力してくれるヘッジファンドや投資家の複数複数名に対して、AQ50などの自閉スペクトラム症検査とASRS (Adult ADHD Self-Report Scale) などのADHD検査を行う検証方法が想定される

ただし、成功している投資家は、経済的社会的地位が高く、また数も少ないと予想されるため、研究協力のコンタクトを取るのが難しいと予想されるため、本論文の筆者は現時点ではこの試みは行っていない。

4.3 大学生に対する長期追跡調査

また、大学生の中から、投資に興味がある学生を選び、10~20年の長期追跡調査への協力を依頼する検証方法も考えられる。

また、可能ならば、「金融に強い興味がある自閉スペクトラム症で、ADHD併発が軽く、知的障害や重度の二次障害の併発がない」といった条件に絞らないでランダムに集めた、一般の対照群の投資パフォーマンスの調査も対照群として行うことが望ましい

これは、政府からの大規模な予算の支援が必要な大規模な調査のため、理論論文を書いている段階の現時点では、筆者は行っていない。

5.探索的ケーススタディ

ビル・グロス

ビル・グロスは、債券投資の分野で評価されている投資家だ。

彼の簡単な経歴は以下ようになる。

- ・ビル・グロスは1971年に運用会社ピムコを創業。
- ・債券トレーディングで高い利益をあげ、ピムコをアメリカを代表する債券運用会社に成長させた。
- ・ビル・グロス氏は優秀な投資家として高く評価されたが、2010年代前半には運用成績が低迷。
- ・社内対立などの事情で、2014年には別の運用会社に移籍し、19年には資産運用業界から引退した

ビル・グロスは取材に対して、自分にアスペルガー症候群があると答えており、広く報道されて知られている。

(アスペルガー症候群は自閉スペクトラム症の下位分類で、現在は廃止された古い呼び方)

マイケル・バーリ

マイケル・バーリは元医師の株式投資家で、彼はリーマンショック崩壊時期に大儲けしたことで有名になった。

マイケル・バーリは、本や映画にもなっている有名な投資家だ。

マイケル・ルイス (2013)「世紀の空売り 世界経済の破綻に賭けた男たち」文藝春秋

彼の経歴は以下ようになる

- ・マイケル・バーリはヴァンダービルト大医学部を卒業したが、研修は修了していないらしい。

- ・医師の道に進む代わりに、大学時代に趣味でしていた投資を生活の糧に選択した
- ・2008年のリーマンショックの時に、相場の下落を予想したポジションを組み、大きな利益を上げた

彼には「世紀の空売り 世界経済の破綻に賭けた男たち」マイケル・ルイス著などにて、アスペルガーがあるとの記述がある。

6.Ethical Considerations

また、言うまでもないが、本論文の検証をすとしても、日本の障害者手帳1,2級相当の自閉スペクトラム症の方は、調査や実験の対象外にすることが強く求められる。相場変動などで彼らの疾患が悪化したら研究倫理に反するためである。

また、投資は利益を得る可能性もあるが、損をする可能性もあるため、もし、本論文を当事者の方が読み、投資を行うとしても、保護者や主治医の方とよく相談された上で、自己責任で金融活動を行ってほしい

また、本論文はあくまで仮説段階で実証実験は十分に行われていない。自閉スペクトラム症の当事者の方が、実証実験を待たずに、本論文の仮説を信じて投資を行い、損害を被ったとしても、筆者は責任を負えない。実際の投資は、実証実験が多く地域で行われて、そのすべての結果が十分に議論されるまで待つことを筆者は個人的にはおすすめする

また、本論文は、学術目的であり、投資の勧誘・助言目的ではない。また、本論文の筆者は、日本の法律における、投資助言業の登録業者ではない。また、本論文中に登場する個別の投資家・事例・指数・金融商品の名称は、研究上の例示・説明を目的としたものだ。当該投資家・金融商品等への投資を推奨する意図は本論文の筆者には一切ない。

本論文の読者が投資判断を行う際には、本論文の内容のみで判断することなく、本論文の読者自身の責任と判断によって行い、必要に応じて投資助言業の登録金融機関や専門家の助言を受けた上で判断してほしい。

また、本論文の読者が行いたいかなる投資行動の結果についても、筆者は一切の責任を負えない。

7.Conclusion

本論文は、「金融に強い興味を持つAQ50スコアが26以上の自閉スペクトラム症で、ASRSパートBスコアが24以下のADHD併発レベル」(前提としてグレーゾーンの自閉スペクトラム症も含む)(前提として日常生活に支障をきたすレベルの自閉スペクトラム症は除外する)という自閉スペクトラム症のサブタイプが、インデックスを上回るリターンを上げられる可能性や関連する理論を論じた理論論文である。

筆者はこうした仮説の全体像を「ASDサブタイプ証券投資適性仮説」(ASD subtype securities investment suitability hypothesis,ASIH)と名付けた

本論文は、以下の点が筆者が調査できた範囲内では、既存の学術論文と比べて新規性がある。

- ・自閉スペクトラム症の全てのタイプではなく、金融に強い興味があるサブタイプが投資への適性があるとした点
- ・景気循環サイクルと自閉スペクトラム症とADHDの併発バランスによる投資パフォーマンスへの関連を指摘した点

ペンシルベニア大の論文は「社交性が低いトレーダーほどパフォーマンスが良い」とする点では先取権を持っているが、「ASDの全体ではなく、一部が投資に適性を発揮する」とした点は筆者が先取権を持っている

自閉スペクトラム症のサヴァン症候群ではなく、社会性の障害が超過利潤を生むメカニズムではないかと指摘した点は先行研究を発見したため、残念ながら、先取権を主張できない

筆者の理論論文は、おそらく、ニューロエコノミクスや行動ファイナンスのジャンルの中に位置付けられるだろう。

既存のニューロエコノミクスは経済的意思決定をする際に、脳のどの部位が活性化するかなどをMRIなどで測定していた様子だ。

だが、精神医学の知見と経済学の知見を融合させている本論文のジャンルはそれらとは少しカテゴリーが異なる。

ADHDの起業家への適性は分かりやすいため、早い時期から研究が進んでいた様子だが、自閉スペクトラム症の投資家への適性は金融業界の現場の意見レベルで、中々学術研究が進んでいなかった。

本論文はその研究の空白を埋めることを目指した形となる

本論文は少数のサンプルケースの調査のみで、統計的検証はまだまだできていない。
また、本論文は、あくまで仮説段階の理論論文であり、統計的データによる検証が必要である。

今後は、統計的データによる検証がなされることが期待される

References

Galizzi, M. (2023). Financial literacy among autistic adults. *Journal of Consumer Affairs*.
<https://doi.org/10.1111/joca.12564>

Galizzi, M & Hillier, A & Schena, D. (2024). Autistic Adults, Financial Risk Preference, and Economic Outcomes. SSRN.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4932990>

Wiklund, J. Patzelt, H. Dimov, D. (2016) Entrepreneurship and psychological disorders: How ADHD can be productively harnessed
<https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2016.07.001>

Witry, M., Schulze, M., Braun, N. et al. ADHD traits and financial decision making in stock trading. *Sci Rep* 15, 32011 (2025).

<https://doi.org/10.1038/s41598-025-17467-3>

Yafai AF, Verrier D, Reidy L. (2013) Social conformity and autism spectrum disorder: a child-friendly take on a classic study. *Sage Journals*.

<https://doi.org/10.1177/1362361313508023>

Verrier,D. ,Halton S. & Robinson M. (2020). Autistic traits, adolescence, and anti-social peer pressure *Current Issue*.

<https://doi.org/10.5114/cipp.2020.94317>

Lazzaro, S.C., Weidinger, L., Cooper, R.A. et al. Social Conformity in Autism. *J Autism Dev Disord* 49, 1304–1315 (2019).

<https://doi.org/10.1007/s10803-018-3809-1>

Spikins,P. Wright,B. Hodgson,D.(2016) Are there alternative adaptive strategies to human pro-sociality? The role of collaborative morality in the emergence of personality variation and autistic traits

<https://doi.org/10.1080/1751696X.2016.1244949>

De Martino B, Harrison NA, Knafo S, Bird G, Dolan RJ. (2008) Explaining enhanced logical consistency during decision making in autism

<https://doi.org/10.1523/jneurosci.2895-08.2008>

Fujino J, Tei S, Itahashi T, Aoki Y, Ohta H, Kanai C, Kubota M, Hashimoto RI, Nakamura M, Kato N, Takahashi H. (2018) Sunk Cost Effect in Individuals with Autism Spectrum Disorder

<https://doi.org/10.1007/s10803-018-3679-6>

Farmer GD, Baron-Cohen S, Skylark WJ. People With Autism Spectrum Conditions Make More Consistent Decisions. *Psychol Sci*. 2017 Aug;28(8)

<https://doi.org/10.1177/0956797617694867>

Lasky AK, Weisner TS, Jensen PS, Hinshaw SP, Hechtman L, Arnold LE, W Murray D, Swanson JM. ADHD in context: Young adults' reports of the impact of occupational environment on the manifestation of ADHD. (2016)

<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.06.003>

Nykänen,L. (2023) “THE BUSINESS LIFE CYCLE OF ADHD ENTREPRENEURS' VENTURES: from impulsivity to continuum”

https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/166504/liisa_nykanen_progradu2023.pdf

Leonid,G. Tesselano,C,D. Andrey,K. (2014) Kondratieff Waves: Juglar – Kuznets – Kondratieff; *Yearbook*

<https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/58921>

マイケル・ルイス (2013)「世紀の空売り 世界経済の破綻に賭けた男たち」*文藝春秋*

Buying into Neurodiversity: Individuals with Lower Social Responsiveness are Less Susceptible to Buying into a Bubble Market

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3545218